

SACRA FAMIGLIA

ATTRIBUITO A CARRACCI ANNIBALE

(Bologna 1560 - Roma 1609)

INVENTARIO: 064

MATERIA / TECNICA: olio su tela

SCHEDA

Il dipinto è segnalato per la prima volta presso la collezione Borghese nel 1693, attribuito dall'estensore del documento ad Annibale Carracci, nome mutato negli elenchi fedecommissari (1833) con quello di Domenico Puligo e così accolto nel catalogo manoscritto di Giovanni Piancastelli (1891). Nel 1893 Adolfo Venturi riferì la tela a Ludovico Carracci, attribuzione rivista da Roberto Longhi che nel 1928 avvicinò il quadro ad Annibale; parere accolto positivamente da Paola della Pergola (1955; *Id.* 1964).

Nel 2001 sir Denis Mahon (2001) ha messo in relazione questa *Sacra famiglia* con il dipinto di cui parla in una lettera Giovanni Battista Agucchi che nel 1609 accennava a "una Madonna fatta di nascosto [da Annibale Carracci] poco prima di andare a Napoli"; provenienza rivista qualche anno dopo da Anna Stanzani (2006), secondo cui la tela Borghese è da identificare col dipinto a cui allude Giulio Mancini (1617-1621, ed. 1956-1957), riferito dallo scrittore in possesso del cardinale Scipione ed eseguito in un momento diverso rispetto a quello indicato da Agucchi. Di recente, Antonella Mampieri (2018), accogliendo il parere orale di Alessandro Brogi sul dipinto in esame, ha proposto di attribuire la tela a Innocenzo Tacconi, pittore bolognese ricordato dalle fonti come allievo di Annibale Carracci (Baglione 1642; Bellori 1672; Malvasia 1678), giunto a Roma al seguito del suo maestro e con lui attivo nel cantiere di palazzo Farnese (cfr. Furlotti 2019).

Il dipinto rappresenta Maria e Giuseppe, assorti nella contemplazione, che meditano sul bambino Gesù, ritratto dormiente nel centro dello spazio compositivo, la cui posa ricorda il *Putto dormiente* di Guido Reni (Roma, Palazzo Barberini, [inv. 2603](#)), ripresa anni dopo da Alessandro Algardi nella sua ricercata *Allegoria del Sonno* ([inv. CLX](#)). Questo modello, simile per molti versi al *Bambino Gesù addormentato tra angeli adoranti* (collezione Lord Wimborne Ashby St. Ledges; cfr. Brogi 1995), unito alla semplicità dello schema compositivo, contribuisce a enfatizzare il contenuto spirituale del tema raffigurato.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAFIA

- G. Mancini, *Considerazioni sulla pittura (1617-1621)*, ed. a cura di A. Marucchi, L. Salerno, I, Roma 1956-1957, p. 219;
- G. Baglione, *Vite de' pittori scultori e architetti. Dal Ponteficato di Gregorio XIII del 1572 In fino a' tempi di Papa Urbano VIII nel 1642*, Roma 1642, pp. 312 e ss.;
- G.P. Bellori, *Le vite de' pittori, scultori et architetti moderni*, I, Roma 1672, pp. 82, 93 e ss.;
- C.C. Malvasia, *Felsina pittrice*, I, Bologna 1678, pp. 571 ss;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese* in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 232;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 67;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 182;
- H. Bodmer, *Ludovico Carracci*, Burg b. M, 1939, p. 142;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, p. 22, n. 18;
- P. Della Pergola, *L'Inventario Borghese del 1693 (I)*, in "Arte Antica e Moderna", XXVI, 1964, p. 227, note 163, 230;
- R. Longhi, *Saggi e ricerche 1925-28. Precisioni nelle gallerie italiane. La Galleria Borghese*, Firenze 1967, pp. 33, 317;
- A. Brogi, *Innocenzo Tacconi e l'officina Classicista: un'eredità dilapidata*, in "Paragone. Arte", DXXXIX, 1995, pp. 27-57, figg. 40-41;
- S. Guarino, in *Il San Giovanni Battista ritrovato: la tradizione classica in Annibale Carracci e in Caravaggio*, catalogo della mostra (Roma, Musei Capitolini, 2001-2002), a cura di S. Guarino, Milano 2001, pp. 44-45;
- D. Mahon, *Il san Giovanni Battista di Annibale Carracci dipinto per Corradino Orsini*, in *Il San Giovanni Battista ritrovato: la tradizione classica in Annibale Carracci e in Caravaggio*, catalogo della mostra (Roma, Musei Capitolini, 2001-2002), a cura di S. Guarino, Milano 2001, p. 24,
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 26;
- A. Stanzani, *Regesto documentario*, in *Annibale Carracci*, catalogo della mostra (Bologna, Museo Civico Archeologico, 2007; Roma, Chiostro del Bramante, 2007), a cura di D. Benati, E. Riccomini, Milano 2006, p. 479;
- I. Rossi, scheda in *I Bambini e il Cielo*, catalogo della mostra (Illegio, Casa delle Esposizioni, 2012), a cura di S. Castri, Torino 2012, pp. 203-204, cat. 27;
- A. Mampieri, *L'allegoria del sonno*, in *L'Allegoria del sonno di Alessandro Algardi della Galleria Borghese*, catalogo della mostra (Bologna, Museo civico medievale, 2018), a cura di A. Mampieri, Bologna 2018, pp. 31 fig. 5, 33 n. 20;
- B. Furlotti, *Tacconi, Innocenzo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XCIV (2019), *ad vocem*.

English version

HOLY FAMILY

ATTRIBUTED TO CARRACCI ANNIBALE

(Bologna 1560 - Rome 1609)

INVENTORY: 064

MEDIUM: oil on canvas

COMMENTARY

This painting is mentioned for the first time in the context of the Borghese Collection in 1693, when the compiler of the document attributed it to Annibale Carracci. Later, the painting was ascribed to Domenico Puligo in both the *Inventario Fidecommissario* (1833) and in the handwritten catalogue by Giovanni Piancastelli (1891). While Adolfo Venturi proposed the name of Ludovico Carracci in 1893, Roberto Longhi took up the attribution to Annibale in 1928, an

opinion accepted by Paola della Pergola (1955; 1964).

In 2001, Sir Denis Mahon (2001) suggested that this *Holy Family* was the painting mentioned by Giovanni Battista Agucchi in a letter of 1609: 'a Madonna secretly painted [by Annibale Carracci] shortly before he went to Naples'. Anna Stanzani (2006) dissented from this view, proposing rather that the Borghese canvas is the work alluded to by Giulio Mancini (1617-21, ed. 1956-57), who wrote that it was in possession of Cardinal Scipione and that it was executed at a different time from what Agucchi believed. Recently, Antonella Mampieri (2018), basing her conclusion on a conversation about the work with Alessandro Brogi, wrote that it should rather be attributed to Innocenzo Tacconi: this painter from Bologna is mentioned in the sources as a student of Annibale Carracci (Baglione 1642; Bellori 1672; Malvasia 1678) who followed his master to Rome and worked with him on decorating Palazzo Farnese (see Furlotti 2019).

The painting portrays Mary and Joseph absorbed in thought as they contemplate Jesus, who is asleep in the centre of the space of the canvas. The Child's pose recalls Guido Reni's *Sleeping Putto* (Roma, Palazzo Barberini, inv. no. 2603), a motif repeated several years later by Alessandro Algardi in his sophisticated *Allegoria del Sonno* (inv. no. CLX). In many ways, this model is similar to the *Infant Jesus Asleep among Adoring Angels* (Lord Wimborne Collection, Ashby St. Ledges; see Brogi 1995). The simplicity of the compositional scheme contributes to underscoring the spiritual content of the subject represented.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAPHY

- G. Mancini, *Considerazioni sulla pittura (1617-1621)*, ed. a cura di A. Marucchi, L. Salerno, I, Roma 1956-1957, p. 219;
- G. Baglione, *Vite de' pittori scultori e architetti. Dal Ponteficato di Gregorio XIII del 1572 In fino a' tempi di Papa Urbano VIII nel 1642*, Roma 1642, pp. 312 e ss.;
- G.P. Bellori, *Le vite de' pittori, scultori et architetti moderni*, I, Roma 1672, pp. 82, 93 e ss.;
- C.C. Malvasia, *Felsina pittrice*, I, Bologna 1678, pp. 571 ss;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese* in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 232;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 67;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 182;
- H. Bodmer, *Ludovico Carracci*, Burg b. M, 1939, p. 142;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, p. 22, n. 18;
- P. Della Pergola, *L'Inventario Borghese del 1693 (I)*, in "Arte Antica e Moderna", XXVI, 1964, p. 227, note 163, 230;
- R. Longhi, *Saggi e ricerche 1925-28. Precisioni nelle gallerie italiane. La Galleria Borghese*, Firenze 1967, pp. 33, 317;
- A. Brogi, *Innocenzo Tacconi e l'officina Classicista: un'eredità dilapidata*, in "Paragone. Arte", DXXXIX, 1995, pp. 27-57, figg. 40-41;
- S. Guarino, in *Il San Giovanni Battista ritrovato: la tradizione classica in Annibale Carracci e in Caravaggio*, catalogo della mostra (Roma, Musei Capitolini, 2001-2002), a cura di S. Guarino, Milano 2001, pp. 44-45;
- D. Mahon, *Il san Giovanni Battista di Annibale Carracci dipinto per Corradino Orsini*, in *Il San Giovanni Battista ritrovato: la tradizione classica in Annibale Carracci e in Caravaggio*, catalogo della mostra (Roma, Musei Capitolini, 2001-2002), a cura di S. Guarino, Milano 2001, p. 24,
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 26;
- A. Stanzani, *Regesto documentario*, in *Annibale Carracci*, catalogo della mostra (Bologna, Museo Civico Archeologico, 2007; Roma, Chiostro del Bramante, 2007), a cura di D. Benati, E. Riccomini, Milano 2006, p. 479;
- I. Rossi, scheda in *I Bambini e il Cielo*, catalogo della mostra (Illegio, Casa delle Esposizioni, 2012),

- a cura di S. Castri, Torino 2012, pp. 203-204, cat. 27;
- A. Mampieri, *L'allegoria del sonno*, in *L'Allegoria del sonno di Alessandro Algardi della Galleria Borghese*, catalogo della mostra (Bologna, Museo civico medievale, 2018), a cura di A. Mampieri, Bologna 2018, pp. 31 fig. 5, 33 n. 20;
 - B. Furlotti, *Tacconi, Innocenzo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XCIV (2019), *ad vocem*.

